

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 787.8

DOI: 10.5281/zenodo.12177195

КИТАЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕМЕЙСТВА ХУЦИНЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Лю Чан,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: jasoncaffrey1c@mail.ru

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, доцент; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается история, особенности изготовления и исполнительства на музыкальных инструментах семейства хуцинь в том числе эрху, цзинху, сыху, гаоху и баньху. Проанализированы происхождение, процесс становления и развития, а также современное состояние инструментов данной группы. Согласно соответствующим документам, хуцинь возник примерно в 9 в. н.э. Начиная с династии Сун (960- 1279 гг.) он часто сочетался с другими видами музыкальных инструментов и использовался в различных формах песен, танцев, музыкального сопровождения и ансамблей. К эпохе династии Юань (1271—1368 гг.) хуцинь уже занял важное и незаменимое место в оркестре. Выявлено, что инструменты данной группы были активно востребованы в музыкальной жизни Китая на протяжении всего периода развития китайской музыки. Отмечено, что настоящее время хуцинь не только превратился в серию сольных инструментов, но и играет незаменимую роль в национальных оркестрах. Ярким примером такого коллектива является «Запретный город» (Пекин). Задействован комплекс теоретических, эмпирических и специальных методов, что позволило отразить специфику процесса становления и развития данной инструментальной группы. Автор делает акцент на исследовании эрху как наиболее известного и популярного китайского инструмента. Проведенное исследование доказывает жизнеспособность хуцинь, прогнозирует пути его дальнейшего совершенствования, а также его интеграцию в мировое культурное пространство.

Ключевые слова: Ху Цинь, эрху, хэсе, культура, цивилизация, экология

Для цитирования: Лю Ч., Цыкина Ю.Ю. Китайские музыкальные инструменты семейства хуцинь: история и современное состояние. // Сервис plus. 2024. Т.18. №2. С.59-67. DOI: 10.5281/zenodo.12177195.

Статья поступила в редакцию: 16.04.2024.

Статья принята к публикации: 21.05.2024.

CHINESE MUSICAL INSTRUMENTS OF THE HUQIN FAMILY: HISTORY AND CURRENT STATUS

Chang LIU,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Candidate; e-mail: jasoncaffreylo@mail.ru

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia),

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor, e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. This article deals with the history, peculiarities of making and performing on musical instruments of the Huqin family, including erhu, jinghu, shihu, gaohu and banhu. The origin, formation and development process, as well as the current state of the instruments of this group are analysed. According to the relevant documents, the huqin emerged around the 9th century AD. Since the Song Dynasty (960-1279), it was often combined with other kinds of musical instruments and used in various forms of songs, dances, musical accompaniment and ensembles. By the Yuan Dynasty (1271-1368), the huqin had already taken an important and indispensable place in the orchestra. It is revealed that the instruments of this group were actively demanded in the musical life of China throughout the entire period of Chinese music development. It is noted that nowadays the huqin has not only turned into a series of solo instruments, but also plays an irreplaceable role in national orchestras. The Forbidden City (Beijing) is a vivid example of such an ensemble. A complex of theoretical, empirical and special methods was used, which allowed to reflect the specificity of the process of formation and development of this instrumental group. The author emphasises the study of the erhu as the most famous and popular Chinese instrument. The conducted research proves the viability of the huqin, predicts the ways of its further improvement, as well as its integration into the world cultural space.

Keywords: Hu Qin, Er Hu, He Xie, Culture, Civilisation, Ecology

For citation: Liu, Ch., Tsykina, Yu.Yu. (2024). Chinese musical instruments of the huqin family: history and current status. *Service plus*, 18(2), 59-67. DOI: 10.5281/zenodo.12177195. (In Russ.).

Submitted: 2024/04/16.

Accepted: 2024/05/21.

Введение

Семейство хуцинь является важной частью китайской струнной инструментальной музыкальной культуры. Исследование данного инструмента началось практически сразу после его появления (около 9 в н.э.) и включало разнообразные аспекты его изготовления и применения сообразно эстетическим концепциям соответствующего периода времени.

Слово «хуцинь» представляет собой сочетание слов «ху» и «цинь». Иероглиф «ху» был широко распространен еще при династиях Цинь (221–207 гг. до н.э.) и Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.), а впоследствии в процессе использования и обращения приобрел различные значения. В «Шуо вэнь цзе цзы» («Объяснение и анализ иероглифов») его значение трактуется как «корова свисает вниз», к чему Дуань Юцай добавил «корова свисает вниз от возраста шеи до шеи жирной также». Мы можем понять, что «Ху» означает «жир, свисающий с шеи коровы», а в форме иероглифа используется «Жоу (Юй)» в качестве части мяса и «Гу» в качестве звука. В словаре «Канси» приводится множество значений иероглифа «Ху», включая названия порошков, пирожных, насекомых, трав, вод, курганов, книг, стран и так далее. Однако в этих двух древних текстах мы не можем найти подходящего толкования слова «ху» для «хуцинь».

«Древнекитайский словарь», написанный в наше время, определяет Ху следующим образом:

«Древний китайский общий термин для обозначения народов северных пограничных и западных областей – Ху, позже также обобщенно обозначавший все иностранные страны как «Народ Ху»¹.

В «Современном китайском словаре» объяснение то же самое. Соответственно, «ху» может относиться как к зарубежным странам, так и к меньшинствам на севере и западе.

Слово «цинь» трактуется в древней книге «Шуовэнь цзецзи» как «запретное». Следовательно, совместное использование иероглифов «ху» и «цинь» можно трактовать как «инструмент из чужой страны», с шелковыми струнами, используемый для запрета разврата и зла и для исправления сердец людей.

Современный аксиологический анализ инструмента хуцинь и, в целом, онтологии инструментальной музыки, играет важную роль в трансляции традиционной инструментальной культуры Китая.

Литературный обзор

Изучение исследований по проблематике статьи позволило объединить их в несколько групп.

Публикации первой группы включают древние рукописи, освещающие историю инструмента хуцинь Китая. Среди них следует выделить работы Цуй Бао [1], Чэнь Ян [2], Ван Фучжи [4], Лю, Дуншэн, Ху Чуаньфань и Ху Яньцзю [5], в которых рассматриваются особенности использования инструмента в контексте общественно-политической жизни государства.

Исследования второй группы содержат информацию об этиологии названия «хуцинь», о его форме, конструктивных особенностях, разновидностях, манере исполнения. Необходимо отметить труды Чэнь Ян [2], Дуань Аньцзе [3], Ма Дуаньлинь [6], в которых данные сведения приведены в исторической ретроспективе.

Работы третьей группы анализируют особенности исторического развития инструмента эрху. Отметим работы «Канон китайской музыки – том эрху» [14] Чжао Ханьян, Лю Аймин [15], позволившие осмыслить общие и особенные черты инструментов хуцинь и эрху в их эволюции.

Труды четвертой группы освещают вопросы трансляции китайской струнной культуры хуцинь в мировое культурное пространство. В частности, публикации Китайской ассоциации музыкантов [7], Китайской академии искусств [10] рассматривают интеграцию китайской струнной культуры хуцинь в современное исполнительство и творчество.

Несмотря на кажущееся обилие литературы по рассматриваемой проблематике, необходимо отметить отсутствие комплексных исследований по истории и современному состоянию инструмента эрху.

Материалы и методы

При рассмотрении данной темы автор использовала следующие материалы: аудиозаписи

¹古代汉语词典·北京：商务印书馆·1998年，第601页 = Древнекитайский словарь. Пекин: Коммерческая типография, 1998. С. 601 [На кит. языке]

струнных композиций различных исторических периодов; соответствующие им тексты древнекитайской поэзии; специализированные исследования по заявленной теме.

Основополагающими методами при рассмотрении проблемы интеграции китайской струнной Хуцинской произведений и традиционной поэзии Китая явились теоретический метод анализа конструктивных и исполнительских особенностей, философско-эстетических принципов использования инструментов группы хуцин в различные исторические периоды. Метод анализа был задействован также при исследовании ряда инструментальных произведений для инструмента эрху.

В ряду эмпирических методов следует выделить метод описания, позволивший выявить особенности процесса включения хуцин в общественно-политическую жизнь Китая в различные исторические периоды. Метод сравнения применялся при выявлении общих и особенных свойств хуцин и эрху. В ряду специальных следует выделить метод сравнительного музыкознания, давший возможность осветить конструктивные и исполнительские особенности исследуемых инструментов.

Результаты

Точную дату появления названия «хуцин» в литературных источниках установить невозможно. Анализ источников по вопросу происхождения инструмента и его названия позволяет автору статьи утверждать, что название хуцин должно было возникнуть во времена династии Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.). В этот период благодаря экономическому подъему, политической ясности и социальной стабильности, Восток и Запад Китая достигли взаимопонимания и начали активное сотрудничество, а две разные культуры, Ху и Хань, постепенно стали проявлять тенденцию к сближению и интеграции. Именно в этом многонациональном культурном обмене, взаимном влиянии и появилось название «хуцин». В результате войн, миграций и гарнизонов, помимо стран западного региона, династия Хань также имела культурное взаимодействие с Сяньну, северо-восточными племенами, юго-западными племенами, юго-восточными племенами и т.д. Это пересечение и слияние

различных культур и цивилизаций позволило сформироваться культуре хуцин.

Самым ранним официальным историческим документом, в котором встречается название «цин», является «Записи великого историка», составленные Сыма Цянем во времена династии Хань. В «Записках о диалектах» Ян Сюна также упоминается этот инструмент. В трактате «Шуовэнь цзецзы» название «цян» означает «пастух Западного Жун» (этнического меньшинства в западной части Китая). Таким образом, музыкальные инструменты Цяньху (одно из названий хуцин) могут относиться к музыкальным инструментам западных и северных меньшинств в древнем Китае.

Термина «музыка ху» относится к династии Цзинь, (265-420 гг.), а «Древние и современные заметки о музыке» Цуй Бао – самый ранний документ, в котором этот термин появился в официальной истории. В нем говорится, что «музыку хэнбуки ху играл также Чжан Цянь, маркиз Боуан, который отправился в западные регионы, чтобы передать свой метод» [1]. Согласно «Шуовэнь цзецзи» (《说文解字》), «музыка» – это название «пяти голосов и восьми тонов»; Дуань Юцай (段玉裁) во времена династии Цин писал по этому поводу, что «звуки гонга, шан, рога, сборов и плюмажа – это также звуки шелка, бамбука, золота, камня и бутылочной тыквы; звуки земли, почвы, кожи и дерев – это также звуки шелка, бамбука, камня и бутылочной тыквы» [1].

Таким образом, хуцин – это инструмент северных этнических групп Китая – Ху и Цян.

В литературе это название впервые появилось во времена династии Тан (618 – 907). Поэма «Песня о белом снеге, отправляющем судью У обратно в столицу» Цэнь Сэнь – самое раннее литературное произведение, в котором встречается название «хуцин». Согласно свидетельствам, поэма была написана в 754 году н.э. Шестая строка поэмы гласит: «Китайская армия поставила вино для возвращающихся гостей, и на флейтах хуцин, пипа и цян заиграли». Из этой строки легко понять, что хуцин использовался вместе с пипой и флейтой цян для сопровождения банкета. Согласно

другим документам династии Тан, хуцинь – это инструмент с шелковыми струнами. Отмечалось, что «во времена династий Тан и Сун все струнные щипковые инструменты, привезенные с севера и запада и принадлежащие к разным расам, такие как пипа и куле, были известны под общим названием хуцинь» [13].

Упоминание названия «хуцинь» также встречается в произведении «Разное из Лефу» (樂府雜錄) [3], написанное Дуань Аньцзе. По имеющимся данным, оно было написано после 894 г. н.э. В нем говорится: «В правление императора Вэньцзуна был внутренний человек, Чжэн Чжунчэн, который хорошо владел хуцинь».

С этого времени название хуцинь можно встретить в литературных произведениях династии Тан, а затем оно было зафиксировано в официальных исторических документах.

Считается, что первый инструмент был изготовлен мастером по имени Шэнь Нонг. Он имел пять ладовых струн красного цвета, которые были изготовлены из шелка. Еще две струны были добавлены во времена династии Чжоу.

Многие современные музыкальные словари указывают, что со времен династии Чжоу «цинь» – это семиструнный струнный инструмент, который сегодня чаще всего называют хуцинь. Соответственно, мы делаем вывод, что сочетание слов «ху» и «цинь» в названии «хуцинь» может относиться ко всем видам музыкальных инструментов с шелковыми струнами.

Название «хуцинь» династии Сун (960 – 1279) коннотируется с шелковыми струнами и смычком из шелка, но также относится к инструментам хуцинь, конгоу, бамбуковой флейте ди, барабанам, сяо, и другим типам музыкальных инструментов, используемых для песен, танцев и музыкального сопровождения праздников.

В период династии Юань (1271 – 1368) сформировались конструктивные особенности инструмента «хуцинь», а этот термин начал применяться ко всем струнным смычковым инструментам.

В период правления династии Мин (1368 – 1644) хуцинь также относился к категории «шелковых инструментов» и являлся двухструнным инструментом, на котором играли смычком изнутри струн. Самым ярким событием в развитии формы хуцинь,

на котором играли смычком, стало появление «машинки» для точной настройки натяжения струн.

Хуцинь, использовавшийся в пограничных общинах на северо-западе династии Цин (1644 – 1912), был, в основном, смычковым инструментом. В это время наблюдается активное развитие инструмента: появляются его разнообразные формы, совершенствуются функции, варьируются названия.

В процессе эволюции хуцинь обрел различные формы, разновидности, обусловленные особенностями региональных культур, и закрепил за собой определенное название, постепенно перестав использовать общее наименование «хуцинь». В частности, в регионе Хань чаще всего используется хуцинь со смычком внутри струн, например, банху, используемый для аккомпанемента бамбуковой хлопушке; цзинху, используемый для аккомпанемента в Пекинской опере, и т.д.

Современный хуцинь относится именно к смычковым струнным инструментам, а по форме он включает в себя два типа смычковых инструментов, на которых играют смычком с внешней стороны и смычком внутри струны. Среди них следует выделить смычковый хуцинь – эрху, который играет незаменимую роль в народной музыке региона Хань и постепенно утвердился в качестве солирующего инструмента.

Название «Эрху» было официально закреплено в современную эпоху музыкантом, реформатором и инструменталистом Лю Тяньхуа, который преобразовал традиционный народный инструмент эрху и ввел его в систему высшего образования в 1920-х гг. Термины «эрху» и «наньху» используются учеными для обозначения инструмента, в то время как в фольклоре название инструмента не определено и часто используется для обозначения хуцинь.

Инструмент изготавливается из бамбука, красного дерева и змеиной кожи и состоит в основном из бочки, кожи, колка, оси, струн, смычка и так далее. Гриф изготавливается из бамбука, имеет круглое сечение, а нижний конец, где имеется небольшой резонатор, с игровой стороны обтянут змеиной кожей. Для изготовления корпуса, который имеет длину от 53 до 67 сантиметров, используется красное дерево. В верхней части грифа есть

два колка, которые вставлены вертикально. Имеются две струны – внутренняя и внешняя, верхний конец которых привязан к тонкому концу грифа. Смычок изготавливается из конского волоса, смазанного канифолью; его концы прикреплены к бамбуковому древку. Смычок всего располагается между двумя струнами,

Ранние струны эрху изготавливались из шелка, и существовало четыре типа струн: «суб, средние, старые и намотанные,» причем суб струны были самыми тонкими, а намотанные – самыми толстыми. Суб струны обычно использовались для внешних струн эрху, а средние – для внутренних струн. Однако стандарта струн для эрху не существует, и народные мастера выбирают разные типы струн в зависимости от собственных потребностей. Например, струны для эрху мастера Хуа Яньцзюнь (Бинга) отличаются от тех, которые обычно используются народными мастерами, но средние струны он использует в качестве внешних, а старые – в качестве внутренних.

Необходимо отметить, что практика совершенствования формы эрху никогда не прекращалась как среди народных, так и среди профессиональных музыкантов.

Реформа формы эрху народными мастерами, представленная Чжоу Шаомэем (1885-1938), имела три основных изменения: резонатор был увеличен, гриф инструмента вырос примерно до 90 см, а внутренние и внешние струны были заменены на старые и средние. В результате громкость и диапазон эрху увеличились, а высота тона уменьшилась, что создало предпосылки для совершенствования метода игры на нем.

Среди академической группы наибольшее влияние оказала реформа формы эрху, проведенная музыкантами и изготовителями инструментов в лице Лю Тяньхуа (1895-1932). Во-первых, была изменена форма резонатора: если раньше он был круглым в сечении, то после реформы стал шестиугольным. Во-вторых, расстояние от машинки до подставки было зафиксировано на уровне 46-48 сантиметров. Во-вторых, шаг струн был установлен на уровне D для внутренних струн и A для внешних; это позволило расширить диапазон эрху до трех октав, образовав четыре области низких,

средних, высоких и высших тонов. Все эти преобразования способствовали утверждению статуса эрху как сольного и оркестрового инструмента.

Постоянное усовершенствование инструмента позволило формировать и разнообразный репертуар. Необходимо отметить, что репертуар для эрху также складывался и сообразно общественно-политической обстановке в стране.

В создании репертуара для эрху можно выделить на три основных этапа: 1 первый этап (1949 – 1966 г.), 2 второй этап (1966 – 1978 г.), 3 третий этап (1978 г. – настоящее время).

Первый этап связан с периодом основания Народной республики Китай (1 октября 1949 г.), отражая кардинальные социальные изменения и развитие общества (в частности, продвижение экономической программы «Большой скачок вперед»). В произведениях для эрху показано строительство новой социалистической китайской деревни, при этом ярко выявлены локальные особенности данного процесса. Например, сочинения Цзэн Цзяцина «Деревня изменилась», Хуан Хайхуа «Скачки коня».

Сочинения, которые созданы в втором периоде, можно условно разделить на три категории по тематике: 1) национальное строительство, которое было тесно связано с положением Китая в то время и даже имело определенную политическую окраску (Ван Гуотун, «Народ Тайваня надеется на освобождение»), 2) производство и быт, где изображались сцены производства и жизни народа в этот период (Ян Хуэйлинь и Сюй Цяндэ «Поющие о хорошем урожае»), 3) природные условия и культурные обычаи различных регионов (Минь Хуэйфэнь «Вспоминая Цзяннань»).

На третьем этапе произошел настоящий прорыв в процессе создания произведений для эрху в количественном и качественном отношении (обогатились и углубились форма, содержание, смысл и техника произведений, в которую стали проникать западноевропейские элементы). Сочинения для эрху представлены этюдами, пьесами, сольными и ансамблевыми произведениями и даже концертами для эрху.

В этот период возросло количество коллективов традиционной музыки, в которых активно используются инструменты семейства хуцинь. Среди

таких ансамблей следует выделить камерный оркестр «Запретный город», основанный в 2008 г. в Пекине. Он состоит из известных народных музыкантов Китайской консерватории музыки, а его руководителем является знаменитый исполнитель на пипа Ян Цзин.

В оркестре имеется несколько самостоятельных исполнительских составов, в частности «Хуаюнь цзюфан», состоящий из У Юйся (пипа), Ли Линлин (янцин), Лин Лин (гучжен), Цзян Кеми (баньху), Гао Хуа (суона), Хуан Гуйфан (саньсянь), Цзэн Чжаобинь (ди), Вэй Юру (чжунруань) и других музыкантов.

Камерный оркестр Запретного города, наследуя выдающиеся музыкальные и культурные традиции Китая, стремится развивать традиции китайской народной музыки с учетом современных требований и осуществляет широкие международные обмены и сотрудничество. Коллектив сотрудничает с Государственным академическим русским оркестром им. В.В. Андреева, Новозеландским струнным квартетом, пианистом и композитором Гао Пином из Веллингтонской консерватории музыки, струнным квартетом «Борромео» из Консерватории музыки Новой Англии, пианисткой Мэн-Чиэх Лю из Института музыки Кертиса, а также с другими коллективами и организациями. Камерный оркестр Запретного города выпустил пять оригинальных музыкальных CD: «Четыре сна на стороне сливы», «Звук ветра», «Небесная удача», «Ветры со всех сторон I» и «Ветры со всех сторон II», включающих множество классических произведений китайской народной музыки, и стал одним из самых популярных китайских ансамблей камерной музыки.

Такая значительная популярность традиционных инструментов в современную эпоху явилась причиной включения эрху в систему музыкального, в том числе, высшего образования. В ряду видных преподавателей следует выделить имя профессора, выдающегося педагога по классу эрху – Ван Юндэ – из Шанхайской консерватории. Он ратует за приобщение молодежи к этнической и народной музыке; за улучшение выразительных возможностей этнических инструментов, прививая студентам навыки виртуозной игры на эрху. Написанные этим педагогом «Упражнения, гаммы, и арпеджио

для эрху», а также «Подросткам, изучающим эрху» являются незаменимыми учебными пособиями для обучения игре на этом инструменте. Известным преподавателем является Ян Сюэ, профессор Центральной консерватории (Пекин), который в 2009 г. основал и стал художественным руководителем ансамбля эрху «Танец со струнами и со смычком». Коллектив исполняет произведения для дуэта, трио и квартетов национальных музыкальных инструментов, где основными являются гаоху, эрху и чжунху. Ансамбль стремится к расширению своего музыкального языка на основе объединения традиций китайского искусства хуцинь и зрелых форм западноевропейского музыкального творчества, что способствует трансляции китайской национальной музыки на мировую арену.

Полученные результаты и их обсуждение

Подводя итог, можно сказать, что название хуцинь возникло во времена династии Западная Хань, и в процессе своего исторического развития оно может относиться ко всем видам музыкальных инструментов северных и западных меньшинств в древнем Китае. Корень культуры хуцинь – обмен, взаимовлияние и взаимопроникновение двух культур – Ху и Хань. В эпоху династии Тан название хуцинь стало появляться в литературных произведениях, а позже было зафиксировано в официальных исторических документах.

Культура Хуцинь в процессе длительного исторического развития постепенно сформировала относительную стабильность названия, особенностей исполнения, конструктивных особенностей и применения данных музыкальных инструментов, что способствовало ее дальнейшему развитию и распространению.

Заключение

На протяжении всего периода развития музыкальной жизни Китая инструменты группы хуцинь были активно востребованы. Исторические документы, исследования ученых доказывают, что струнные музыкальные инструменты хуцинь и инструментальная музыка, представленная эрху, постоянно совершенствовались. Соответственно времени, изменялись конструктивные особенности и материалы для изготовления, манера исполнения, образный строй музыки для эрху, музыкальный язык. Неизменными остались

общая форма инструмента, его функция в оркестре (аккомпанирующая и солирующая) и его выдающееся значение в культурной жизни Китая и межкультурной коммуникации.

В настоящее время инструменты группы хуцинь являются единственным сольным инструментом, а также играет незаменимую роль в национальных оркестрах. Одним из ярких примеров является камерный оркестр Пекина «Запрет-

ный город», в котором в качестве аккомпанирующего и солирующего инструмента активно используется эрху. Популярность данного инструмента позволила включить его в систему высшего образования Китая. Интеграция национального и западноевропейского музыкального языка предоставляет возможности дальнейшего совершенствования инструментов хуцинь и инкорпорации в мировое культурное пространство.

Список источников

1. 崔豹. 古今注·音樂. 四部叢刊三編景宋本. 洛陽, 27頁 = Цуй Бао. Гуцинь чжи чжи (Древние и современные аннотации) - Музыка. Сибу шуцзянь, Лоян, 278. 27 с. [На кит. языке].
2. 陳暘. 樂書·樂圖論. 清文淵閣四庫全書本. 開封, 1167頁 = Чэнь Ян. Книга о музыке - Теория музыки. Цин Вэнь Юань Гэ Сику Цюань Шу Бэнь, Кайфэн, 1101. 1167 с. [На кит. языке].
3. 段安節. 樂府雜錄. 清首山閣叢書本. 今淄博, 102頁 = Дуань Аньцзе. Разные записи Дома музыки. Цин Шоушань Гэ Шоу Шувэнь, Цзыбо, 894. 102 с. [На кит. языке].
4. 王夫之. 王夫之姜斋诗 姜斋诗话 // 船山遗书. 北京: 人民评论. 1936年. 234頁. = Ван Фучжи. Стихотворения Цзянчжай // Предсмертная записка Чуаньшань. Пекин: Народный обзор, 1936. 234 с. [На кит. языке].
5. 刘东升, 胡传藩, 胡彦久. 中國樂器圖誌. 北京: 轻工业出版社. 274頁 = Лю Дуншэн, Ху Чуаньфань и Ху Яньцзю. Китайские значки музыкальных инструментов. Пекин: Издательство легкой промышленности, 1987. .274 с. [На кит. языке].
6. 馬端臨. 文獻通考·樂考. 清浙江書局本. 今樂平, 2764頁 = Ма Дуаньлинь. Династия Юань «Документальный общий экзамен - экзамен по музыке». Бюро Чжэцзян, Лэпин, 1987. С.2764. [На кит. языке].
7. 中国音乐家协会·中国音乐研究所..中国近现代音乐史参考资料·第二编 (1919-1927) 第二辑. 北京, 2309頁.= Основные материалы по истории современной китайской музыки. II ч. Пекин, 1959. .2309 с. [На кит. языке].
8. 中国艺术研究院音乐研究所中国音乐词典编辑部. (1984) . 《中国音乐词典》. 北京: 人民音乐出版社. 1464頁. = Основы китайской музыки. Пекин: Народное музыкальное издательство, 1984. 1464 с. [На кит. языке].
9. 中央民族学院少数民族文学艺术研究所. (1986) . 《中国少数民族乐器志》. 北京: 新世界出版社 102頁. = Музыкальные инструменты этнических меньшинств Китая. Пекин: Издательство Новый мир, 1986. 102 с. [На кит. языке].
10. 中国音乐史图鉴. 北京: 人民音乐出版社 592頁. = Иллюстрированная история китайской музыки. Пекин: Народное музыкальное издательство, 1988. 592 с. [На кит. языке].
11. 中国音乐文物大系·北京卷. 郑州: 大象出版社. 292頁 = Большая серия китайских музыкальных реликвий - Пекинский том. Чжэнчжоу: Издательство «Элефант», 1996. 292 с. [На кит. языке].
12. 中国音乐文物大系·甘肃卷. 郑州: 大象出版社. 299頁 = Большая серия китайских музыкальных реликвий – Гансусуский том. Чжэнчжоу: Издательство «Элефант», 1998. 299 с. [На кит. языке].
13. 中国音乐文物大系·陕西卷·天津卷. 郑州: 大象出版社. 260頁 = Большая серия китайских музыкальных реликвий – Шансийский и Тяньцзинский том. Чжэнчжоу: Издательство «Элефант», 1999. 260 с. [На кит. языке].

14. 华乐大典·二胡卷. 上海: 上海音乐出版社. 613页 = Канон китайской музыки – том эрху. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2010. 613 с. [На кит. языке].
15. 赵寒阳·刘爱明. 二胡音乐词典. 北京: 蓝天出版社. 407页 = Чжао Ханьян, Лю Аймин. Основы музыки эрху. Пекин: Издательство «Голубое небо», 2010. 407 с. [На кит. языке].

References

1. Cui, Bao (278). 古今注-音乐四部丛刊三编景宋本. 洛阳 [Gujin zhi zhi (Ancient and modern annotations) – Music]. Xibu shujian: Luoyang. (In Chinese).
2. Chen, Yang (1101). 乐书-乐图论. 清文渊阁四库全书本. 开封 [A book about music - Music Theory. Qing Wen Yuan Ge Siku Quan Shu Ben, Kaifeng]. (In Chinese).
3. Duan Anjie (894). 乐府杂录. 清首山阁丛书本. 今淄博 [Miscellaneous Recordings of the House of Music]. Qing Shoushan Ge Shou Shouwen, Zibo. (In Chinese).
4. Wang, Fuzhi (1640). 王夫之姜斋诗 姜斋诗话 [Jiangzhai's Poems]. 船山遗书·北京: 人民评论 [Chuanshan's suicide note. Beijing: People's Review], 234. (In Chinese).
5. Liu, Dongsheng, Hu Chuanfang, Hu Yanjiu (1987). 中国乐器图志. 北京: 轻工业出版社. 274页 [Chinese musical instrument badges]. Beijing: Light Industry Publishing House. (In Chinese).
6. Ma, Duanlin (1300). 马端临文献通考-乐考. 清浙江书局本 [Yuan Dynasty Documentary general examination - music examination]. Zhejiang Bureau, Leping. (In Chinese).
7. (1959). 中国近现代音乐史参考资料第二编 [Basic materials on the history of modern Chinese music - second part]. Beijing. (In Chinese).
8. (1984). 中国音乐词典 [Fundamentals of Chinese music]. Beijing: people's music publishing house.
9. (1986). 中国少数民族乐器志 [Musical instruments of ethnic minorities in China]. Beijing: New World Publishing House. (In Chinese).
10. (1988). 中国音乐史图鉴 [An illustrated history of Chinese music]. Beijing: People's Music Publishing House. (In Chinese).
11. (1996). 中国音乐文物大系-北京卷. 郑州 [The Great Series of Chinese Musical Relics. Beijing Volume]. Zhengzhou: Elephant Publishing House. (In Chinese).
12. (1998). 中国音乐文物大系-甘肃卷 [Great series of Chinese musical relics - Gansu volume]. Zhengzhou: Elephant Publishing House. (In Chinese).
13. (1999). 中国音乐文物大系-陕西卷-天津卷. 郑州 [The Great Series of Chinese Musical Relics - Shangxi and Tianjin Vol.]. Zhengzhou: Elephant Publishing House. (In Chinese).
14. (2010). 华乐大典-二胡卷. 上海 [Canon of Chinese music - vol. erhu.]. Shanghai: Shanghai Music Publishing House. (In Chinese).
15. Zhao, Hanyang, Liu, Aimin (2010). [赵寒阳·刘爱明. 二胡音乐词典. 北京] Fundamentals of erhu music. Beijing: Blue Sky Publishing House, 407. (In Chinese).